

ITALY

ITALY

**ТИПЫ И ФУНКЦИИ НЕОЛОГИЗМОВ В СОВРЕМЕННОМ
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ****Даутова Малика Мухтаровна**Термезский государственный университет Факультет иностранной
филологии Преподаватель кафедры методики преподавания
английского языка

Эл-почта: malikadautova1@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7188896>

Язык как «живой организм» тесно взаимодействует со всеми сферами жизни. Словарный состав языка постоянно пополняется новыми лексическими единицами, которые зависят от стремительных изменений в обществе, нововведений в социальной, политической, экономической и научно-технической сфере. Известно, что новации в словарном составе появляются под влиянием как языковых, так и общественных факторов. Вся история лексики свидетельствует, что впервые слово появляется за счет внутренних, системных образований или за счет заимствований из других языков. Последние изменения в любой сфере зеркально отражаются в языке в виде появления новых слов. Такие слова в современном языке принято называть неологизмами. лексикология рассматривает появление новых слов внутри языка и речевой практике. Появление лексических единиц в самом языке называют неологизмами, которые обозначают новые слова, и потенциализмами – словами, которые могут включиться в словарный состав языка, но еще не приобрели значимого статуса для вхождения в язык, а также индивидуально-авторское употребление, то есть слова, которые характерны для речи определенного носителя языка.

А.М. Пешковский выделяет два типа неологизмов. Первым типом являются терминологические неологизмы – новые словарные и фразеологические единицы, которые входят в язык, обозначая новые понятия, относящиеся к сфере науки и техники, новым условиям жизни, вызванные социально-политическими изменениями и т.д., или выражающие уже существующие понятия новыми словами. Неологизмы второго типа называются стилистическими неологизмами. Обе группы неологизмов выполняют разнообразные стилистические функции и используются в самых разных целях. Все неологизмы содержат коннотацию новизны; словарь не в состоянии оперативно зафиксировать все появляющиеся неологизмы, поэтому разрабатываются

приложения/supplements и отдельные словари новых слов. Данные слова не имеют срока и не зависят от частоты применения.

Т.С. Пескова предлагает следующую классификацию неологизмов:

1) неологизмы (новизна формы +новое значение): «audio typing»; «computer-buyer». Они быстро входят в общелитературную лексику, в основном в категорию терминов и понятий;

2) трансноминация (новые по форме слова в сочетании со значением, которое уже представлено в языке другой формой: «sudser» (> «suds» – «мыльная пена») – «soap opera». Данные слова тяготеют к экспрессивному просторечию, превращаясь в синонимы;

3) семантические инновации представляют собой применение старых слов в новом значении: «sophisticated» – раньше «умудренный опытом», сейчас «sophisticated computer» – «прогрессивный». Иногда влияние оказывает иностранный язык: если слово «агрессивный» в прежние времена имело отрицательное значение, то сегодня – наоборот: «агрессивная политика» означает «напористая, активная политика» (воздействие английского языка);

4) окказионализмы / nonce-words представляют собой слова, возникающие для описания определенных ситуаций. Их не включают в словарь, и они не входят в язык. Они нацелены на функциональную одноразовость, образуются часто путем конверсии: «I wifed in Texas» «Я женился в Техасе».

Стилистические функции неологизмов зависят от того, являются ли новые слова и словосочетания терминологическими или стилистическими. Иными словами, обозначает ли неологизм новые понятия объективной реальности или объясняет по-особому уже существующие.

При становлении стиля английской художественной литературы большое значение в образовании стилистических неологизмов придавалось варваризмам. Сегодня заимствования уступили место семантическому процессу образования авторских неологизмов.

Примеры стилистических неологизмов:

«... besides, there is a tact» (That modern phrase appears to me sad stuff. But it will serve to keep my verse compact) (Byron. Don Juan).

Значение слова «tact» появилось в Оксфордском словаре в 1804 г., и Байрон, почувствовав его новизну употребил его.

Многие авторские неологизмы остались в области индивидуального пользования, однако часть из них широко употребляется. В частности,

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Диккенсовский неологизм «pickwickian» остался только в его произведениях в отличие от «quixotic», вошедшего в словарь английского языка в качестве полноправной единицы словарного состава языка. Не каждое слово, образованное даже по внутренним законам языка, автоматически входит в словарный состав. Стилистические неологизмы выполняют две главные функции: 1) раскрытие определенной дополнительной черты явления;

2) выявление своего отношения к фактам объективной действительности. В стиле художественной речи вторая функция стилистических неологизмов является основной. Большинство авторских неологизмов в связи с этим характеризуются сильным эмоциональным значением.

Функция раскрытия определенной дополнительной черты явления, чаще появляется в том стиле речи, где больше всего отражается ритм общественной жизни народа, говорящего на данном языке, а именно, в газетном стиле. В этих неологизмах, особенно политических, легко устанавливаются связи с определенными событиями и фактами политической жизни общества на конкретном этапе его развития. В любом номере английской газеты можно найти такие неологизмы: «Prime Ministerless», «magpietude», «to out-British», «intellectualistic eggheads», «Megabuck» (1,000,000 dollars) и т.д. Интересны также неологизмы, появившиеся в связи с понятием совещания на самом высоком уровне. Вот некоторые из них: «summit» «summiteer», «conference», «summitry» («верхушечность») и т.д.

Большинство литературных неологизмов создается средствами словосложения и аффиксации, в отличие от разговорных неологизмов, образующихся средствами изменения значения слов и конверсии. Стилистическими функциями неологизмов становятся функции, вытекающие из значения самого средства образования нового слова. Если в английском языке существует группа суффиксов, которые служат для придания слову эмоционального значения (уничижительные, уменьшительные, увеличительные и т.д.), то образованные этим средством неологизмы выполняют данную эмоциональную функцию. Если неологизмы образованы путем конверсии, основная функция неологизма связана с более сжатой и образной трактовкой явления: «to corner somebody» в значении загнать кого-либо в угол является образной трактовкой описательного оборота «to put somebody into a corner». Особую функцию имеют неологизмы, образованные отдельными писателями,

которые желали отойти от традиционных средств выражения. Футуристы считали, что язык уже не может выразить многообразия чувств и оттенков мыслей поэта, что он постепенно утрачивает возможность нюансировки мысли, что для нюансировки необходим новый язык и слова. Естественно, что такие слова не могли остаться в языке, их функция – это украшение. Они превращают язык поэзии в язык для избранных и извращают языковую норму.

В фонд современного русского языка входят многие заимствования, некоторые из них забываются, переходят из активного словарного запаса в пассивный, а другие же наоборот вытесняют исконную лексику языка, становясь наиболее употребительными. Стремясь к современности, мы используем иностранные слова – сначала в предназначенной для явления сфере, а потом и в быту. Развитие глобализации, интернет технологий отражаются на жизни общества, а значит и на языке. Языковая система становится ближе к другим культурам, и это положительная тенденция, если она соотносится с нормами и имеет меру. Новые лексемы необходимы фонду каждого языка, они способствуют многообразию и обогащению языковой системы. Однако следует помнить, что не только жизнь создает язык, но и он формирует нашу жизнь.

